

PENDIDIKAN KONSERVASI HUTAN DAN ALAM UNTUK SISWA/SISWI SD 4 AWEK, KECAMATAN KOTA JANTHO, KABUPATEN ACEH BESAR

¹Aswita, ²Cut Maila Hanum, ³Ruskhaidar

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu

Email Correspondence: aswita@stikehutanantepantekulu.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan konservasi saat ini menjadi penting bagi masyarakat, terutama yang berada didalam dan di sekitar kawasan hutan. Hal ini terkait dengan pemanfaatan sumberdaya hutan dan alam yang harus memperhatikan kaidah konservasi yaitu pemafaatan, pengawetan dan perlindungan. Tim pengabdian Program Studi Kehutanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu sebagai Perguruan Tinggi yang membidangi ilmu kehutanan dan lingkungan melakukan pengabdian untuk penyebaran pemahaman dan pengetahuan salah satunya melalui pendekatan pendidikan konservasi terhadap anak sekolah dasar. Dalam hal ini dipilih Sekolah Dasar (SD) No. 4 Awek, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar karena lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan pendidikan (KHDTK) STIK Pante Kulu dan kawasan konservasi (Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Jantho). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberi pemahaman dan pengetahuan dasar sejak dini terkait konservasi sumber daya hutan dan alam. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa siswa/i SD Awek, No. 4 Kota Jantho sangat antusias dalam mengikuti berbagai materi dan demo yang dipresentasi oleh tim pengabdian STIK Pante Kulu. Meskipun pengetahuan dasar mereka sangat rendah tentang konservasi sumber daya hutan dan alam, namun setelah mengikuti kegiatan ini mereka menjadi lebih faham dan mengerti apa itu hutan dan bagaimana memanfaatkannya. Harapan dari kegiatan ini siswa/i SD Awek Kota Jantho akan menjadi agen perubahan untuk konservasi hutan dan alam khususnya yang ada disekitar tempat tinggal mereka.

Keywords: *Pemanfaatan, konservasi, pendidikan, usia dini, hutan.*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap lapisan masyarakat, termasuk pendidikan konservasi hutan dan alam. Saat ini, pendidikan konservasi menjadi penting karena terkait dengan perlindungan sumberdaya hutan dan alam, terutama bagi masyarakat yang berada didalam dan di sekitar kawasan hutan. Pemanfaatan sumberdaya hutan dan alam yang harus memperhatikan kaidah konservasi yaitu pemafaatan, pengawetan dan perlindungan. Isu konservasi dan lingkungan sudah menjadi masalah nasional dan masalah internasional sehingga memerlukan perhatian bersama. Permasalahan lingkungan sebenarnya tidak

terlepas dari sikap dan perilaku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang konsumtif dan tidak ramah lingkungan.

Pendidikan konservasi merupakan sebuah proses pembelajaran untuk membangun spirit kepedulian terhadap lingkungan sekitar (BTW BNW. 2020). Secara umum MIPL (2010) menyebutkan bahwa konservasi memiliki arti pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Selanjutnya Rahman (2012) menyatakan bahwa paling tidak ada 4 nilai yang terkandung dalam konsep konservasi, yaitu: 1) menanam, 2) memanfaatkan, 3) melestarikan, dan 4) mempelajari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan melalui pembelajaran yang dapat memberikan ilmu khusus terkait konservasi hutan dan alam terutama bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar dan dalam kawasan hutan.

Umumnya masyarakat yang berada dekat kawasan hutan memanfaatkan sumber daya alam hutan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Tidak hanya hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan, tetapi juga hasil hutan kayu termasuk satwa liar menjadi incaran untuk dikonsumsi maupun dijual. Masyarakat masih kurang memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya hutan dan alam secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat difahami selain kondisi sosial ekonomi mereka yang masih tergolong rendah, juga faktor pengetahuan dan sosialisasi terkait konservasi sumberdaya hutan dan alam yang masih sangat kurang didapat baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun perguruan tinggi sendiri yang mestinya bertanggung jawab dalam hal tersebut.

Pemerintah dan perguruan tinggi masih belum optimal dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa kawasan hutan untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman bagaimana memanfaatkan sumber daya hutan dan alam yang berkelanjutan. Mengingat pentingnya hutan dan sumberdaya yang terdapat didalamnya untuk kepentingan dan hajat hidup masyarakat banyak, maka Program Studi Kehutanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu sebagai Perguruan Tinggi yang membidangi ilmu kehutanan dan lingkungan perlu melakukan pengabdian dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengetahuan dasar dalam kegiatan kali ini dipilih anak usia dini yaitu SD No. 4 Awek, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Harapannya kedepan, mereka akan menjadi agen perubahan dalam perlindungan sumberdaya hutan dan alam yang ada disekitar tempat tinggal mereka.

Sekolah Dasar (SD) No. 4 Awek, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar merupakan SD mitra, dipilih karena lokasinya dekat dengan kawasan Hutan Pendidikan (KHDTK) STIK Pante Kulu, kawasan hutan konservasi (Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Jantho. Kawasan hutan tersebut berdekatan dengan desa Bueng, Data Cut, Jalin dan Awek yang merupakan lokasi mitra.

Berdasarkan analisis situasi yang ada, maka kegiatan program pengabdian kepada masyarakat terhadap siswa/i SD Awek No. 4 Kota Jantho sangat tepat dilakukan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk menyebarkan pemahaman dan pengetahuan dasar sejak dini bagi anak-anak yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan terkait konservasi sumber daya hutan dan alam.

2. METODE PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian berada di SD Awek No. 4, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Jarak lokasi lebih kurang 70 km dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu, Banda Aceh.

Kegiatan pengabdian dilakukan oleh tim pengabdi yang terdiri dari tiga dosen dan tiga kelompok mahasiswa. Dosen yang terlibat merupakan dosen yang memiliki bidang keilmuan terkait dengan konservasi sumberdaya hutan dan alam, sedangkan kelompok mahasiswa adalah mahasiswa yang sedang praktek beberapa mata kuliah terkait terutama mata kuliah pendidikan konservasi dan interpretasi alam.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada mitra sasaran yaitu siswa/i kelas 4, 5 dan 6 karena lebih untuk mudah kalau diajak berdiskusi terkait tema yang dimaksud. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan beberapa materi pendidikan konservasi berikut:

- a. Pengetahuan potensi sumberdaya hutan dan alam: kegiatan dilakukan dengan menyajikan gambar-gambar flora dan fauna baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. yang dapat dimanfaatkan langsung maupun yang tidak dapat dimanfaatkan langsung untuk kepentingan manusia. Kemudian dilakukan model pembelajaran mewarnai gambar-gambar flora dan fauna untuk mengetahui pengetahuan dasar terkait dengan potensi sumberdaya hutan dan alam tersebut.
- b. Manfaat hutan dan alam bagi kelangsungan hidup. Kegiatan ini dilakukan dengan menyajikan pengetahuan dalam bentuk presentasi power point dan diskusi tanya jawab terkait fungsi hutan sebagai siklus hidrologi, penyedia udara bersih dan oksigen, serta sebagai tempat dan rumahnya berbagai satwa.
- c. Cara memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan alam secara lestari dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan dengan mendemonstrasikan beberapa potensi sumberdaya hutan dan alam, seperti pengambilan foto pemandangan, tumbuhan dan satwa yang nantinya bisa dipublish ke media sosial untuk dipasarkan untuk kegiatan ekowisata tanpa harus mengurangi jumlah dan merusak dari potensi sumberdaya hutan dan alam tersebut. Kemudian cara pengambilan madu, rotan dll yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan daun dan ranting kering untuk dijadikan hiasan yang dapat dipasarkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian mandiri yang dilakukan oleh tim pengabdi Prodi Kehutanan STIK Pante Kulu pada sasaran mitra yaitu SD Awek no. 4 kota Jantho berjalan lancar. Siswa/i sangat antusias dalam menyimak dan mengikuti paparan materi dan demo terkait konservasi sumberdaya hutan dan alam yang disampaikan kelompok mahasiswa sebagai anggota tim pembantu yang dibimbing dan diawasi langsung oleh dosen pengabdi (Gambar 1). Keikutsertaan mahasiswa dalam mendampingi dan mengajarkan anak-anak merupakan metode efektif yang dapat menguatkan motivasi mereka untuk aktif dalam konservasi sumberdaya hutan dan alam.

Berdasarkan hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa/i SD Awek No. 4 Kota Jantho sangat antusias, fokus dan senang dalam mengikuti materi dan demo terkait pendidikan konservasi sumberdaya hutan dan alam meskipun berupa pengetahuan dan metode belajar yang masih tergolong baru. Hal ini karena materi tersebut disampaikan dalam bentuk presentasi power point yang ditayangkan melalui proyektor infokus dan dipaparkan oleh mahasiswa/i sehingga mereka lebih rilek dan akrab. Desain PPT yang banyak menggunakan gambar-gambar berwarna menjadi daya tarik siswa/i untuk lebih fokus menyimak sehingga lebih cepat memahami. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa/i dalam bertanya dan memberikan pendapat. Muslich (2015) dan Rombang et al. (2017) menyebutkan bahwa anak-anak merupakan kelompok umur yang dapat lebih mudah menerima pengetahuan baru dan lebih mudah dibentuk sikap dan perilakunya dibanding orang dewasa.

Gambar 1.

Kegiatan penyampaian materi dan demo terkait pendidikan konservasi hutan dan alam.

Hasil pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran pendidikan konservasi sumberdaya hutan dan alam yang mudah diterima dan difahami anak-anak adalah metode belajar secara langsung dan metode diskusi serta demonstrasi. Hal ini sesuai dengan penemuan Monroe et al., (2007) dan

Muslich (2015) yang mana metode demonstrasi atau metode percobaan lebih efektif.

Pendidikan konservasi bagi anak-anak usia dini sebenarnya dapat memberi pengaruh dan dampak positif bagi masyarakat kedepan untuk membangun sikap dan hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan sang pencipta. Sakti (2017) menyatakan bahwa pendidikan pada usia anak merupakan tahapan penting di dalam pembentukan karakter. Pembentukan karakter tersebut merupakan landasan penting dalam pencapaian aspek kognitif, afektif dan aspek psikomotorik yang nanti akan membentuk perilaku dan etika yang baik terhadap lingkungannya. Sebelumnya, Akbar et al. (2014), menyebutkan bahwa pendidikan karakter dapat dibangun melalui pembelajaran kelas, kultur satuan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pelibatan peran orang tua dan masyarakat dapat menumbuhkan karakter yang baik pada pendidikan dasar. Oleh karena itu, pendidikan konservasi memerlukan dukungan berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak lain terutama lembaga pendidikan yang terkait.

Sesungguhnya, pendidikan konservasi sangat mempengaruhi keberlanjutan alam dan lingkungan hidup. Soerjani, M. (2009) menyebutkan bahwa pendidikan lingkungan dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. UU No. 32 tahun 2009 mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam hal ini, komponen penting dalam kesatuan semua komponen yang membentuk lingkungan hidup tersebut adalah manusia dan perilakunya.

Isu penting dan permasalahan konservasi di kawasan Hutan Pendidikan dan kawasan Hutan Konservasi (Wisata Alam dan Cagar Alam) Kota Jantho adalah perburuan satwa liar, illegal logging, dan konversi lahan. Hasil temuan dalam pelaksanaan kegiatan bahwa anak-anak SD Awek yang bermukim dekat dengan kawasan hutan ternyata belum begitu mengenal jenis-jenis satwa liar dan satwa yang mana yang harus dilindungi. Oleh karena itu, salah satu model dan bentuk pembelajaran yang digunakan adalah bentuk gambar dan mewarnai satwa liar sangatlah tepat dengan tujuan untuk mengenalkan jenis satwa liar yang dilindungi sebagai bentuk pendidikan konservasi awal untuk anak sekolah tingkat SD.

Pada akhir kegiatan, tim pengabdian melakukan evaluasi bagi siswa/i atas berbagai kegiatan pendidikan konservasi sumberdaya hutan dan alam yang telah dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 50% rata-rata nilai pengetahuan terkait konservasi sumberdaya hutan dan alam sebelum dilakukan kegiatan, siswa/i bisa mencapai nilai rata-rata 90 setelah kegiatan selesai. Ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran pendidikan konservasi yang dilakukan oleh tim pengabdian Prodi Kehutanan STIK Pante kulu sangat tepat sehingga mudah difahami oleh anak-anak SD kelas 4, 5 dan 6.

Akhir pertemuan, tim pengabdian memberikan apresiasi dan hadiah kepada semua siswa/i baik yang mendapat nilai tinggi maupun tidak. Hal tersebut sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi siswa/i dalam mengikuti program kegiatan pengabdian dari tim pengabdian Program Studi kehutanan STIK Pante Kulu.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Siswa/i SD Awek No. 4 Kota Jantho sangat antusias, senang dan fokus dalam mengikuti kegiatan pendidikan konservasi sumberdaya hutan dan alam dengan metode pembelajaran berupa penyampaian materi menggunakan presentasi power poin, diskusi dan demo dengan menggambar dan mewarnai potensi sumberdaya hutan dan alam. Penyampaian materi oleh mahasiswa juga menjadikan siswa/i lebih rilek dan akrab sehingga lebih mudah memahami berbagai materi yang disampaikan.

Saran

Perlu dukungan semua pihak dalam pendidikan konservasi sumberdaya hutan dan alam agar seperti pemerintah, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya terutama lembaga pendidikan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S., A. Samawi, M. Arafiq, & L. Hidayah (2014). Model Pendidikan Karakter yang Baik (Studi Lintas Situs Best Practices). Pendidikan Karakter di SD Sekolah Dasar.
- [BTN BNW] Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (2020). Pendidikan Konservasi merupakan Program Unggulan Mengajar Resort Pinogaluman. KSDAE [Internet]. [diunduh 2020 Jun 21]. <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/7088/pendidikan-konservasi-merupakan-program-unggulan-mengajar-resortpinogaluman.html>.
- Muslich, A. 2015. Metode Pengajaran dalam Pendidikan Lingkungan Hidup pada Siswa Sekolah Dasar (Studi pada Sekolah Adwiyata di DKI Jakarta). Jurnal Pendidikan Vol. 16(2): 110-126.
- Rachman M. 2012. Konservasi Nilai dan Warisan Budaya. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. 1(1): 30-39.
- Rombang, J. A., A Thomas, F Saroinsong. 2017. Pendidikan Konservasi tentang Pembuatan Lubang Resapan Biopori di SD GMIM 1 dan SDN 2 Kota Tomohon. Abdimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 10(02).
- Sakti, B.P. 2017. Indikator Pengembangan Karakter Siswa Sekolah Dasar. Magistra 29 (101): 1-10.
- Soerjani, M. 2009. Pendidikan Lingkungan, Sebagai Dasar Kearifan Sikap Bagi Kelangsungan Kehidupan Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan. Jakarta.
- Siregar, Parpen. 2009. Konservasi sebagai Upaya Mencegah Konflik Manusia - Satwa. Jurnal Urip Santoso. MIPL. 2010. Konservasi. Purwokerto: STMIK AMIKOM